

ينظم
مختبر التراب والتراث والتاريخ
وشعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرزاز بفاس
والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث

ندوة وطنية في موضوع:

" ترميم المدن العتيقة بالمغرب وتأهيلها :
مقاربات وتجارب "

تكريما لروح الأستاذ
حسن الشافعي العلوي

يومي 01 و 02 دجنبر 2023
بمركز الدكتوراه - مركب ظهر المهرزاز بفاس

بدعم من:

في تدبير هذه المدن العتيقة مجموعة من المتدخلين من مؤسسات إدارية مختلفة ومجالس منتخبة وقطاع خاص، وذلك استنادا على مراجع قانونية أخرى تهتم بالتعمير والتهيئة.

لقد لوحظ في السنين الأخيرة أن هناك اهتمام غير مسبوق من طرف السلطات العمومية بالتراث العمراني الحضري على مستوى معالجة البناء الآيل للسقوط وترميم المعالم التاريخية وتأهيل المدن العتيقة، إلا أن الممارسة الميدانية أثبتت أن هناك مقاربات عديدة في تأطير هذه المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع، تقودها جهات مختلفة وتوجهها مرجعيات قانونية ومعرفية وتفصيل إدارية وتقنية. فأضحت لكل مدينة تجربتها الخاصة في التعاطي مع إرثها العمراني وحصيلتها في ترميم معالمها.

إن هذه الحركة الملحوظة في رد الاعتبار لمدننا العتيقة والتي يترجمها الكم الهائل من البرامج والمشاريع المعتمدة من طرف الحكومة المغربية تدفع الباحثين والمهنيين والمهتمين بهذا المجال إلى طرح عدد من الأسئلة من قبيل :

- هل تخضع المنشآت التاريخية إلى عمليات خبرة لتحديد الطرق السليمة للتدخل فيها؟
- كيف يتم التعامل مع مختلف أجزاء ومكونات هذه المعالم؟
- ما هي التقنيات ومواد البناء المستعملة في عمليات الترميم؟
- هل يتوفر المغرب على موارد بشرية مؤهلة للقيام بهذه العمليات؟
- هل تخضع المعالم المرمة لعمليات تقييم تقنية؟

- كيف يمكن لمشاريع إعادة التوظيف توجيه العمليات التقنية؟

تروم إذن هذه الندوة التعرف على التجارب الوطنية في هذا الميدان وخلق منصة للنقاش بين مختلف المتدخلين فيما يتعلق بالمقاربات المعتمدة والاطلاع على خصوصيات وإكراهات وأورش الترميم. كما يرجى من مختلف المداخلات تقريب هذا الملف التقني إلى عموم الباحثين وطلبة التراث وملامسة أهدافه وتحدياته، فضلا عن مناقشة حصيلته من خلال بعض النماذج.

يزخر المغرب بتراث غني ومتنوع يعكس عمق الحضارة المغربية التي تمتد لقرون متعددة. ويأخذ هذا التراث أشكالا مختلفة تتوزع بين التراث المعماري والأثري، والتراث المنقول، والتراث اللامادي. وتشكل المدن العتيقة على وجه الخصوص خزاننا حقيقيا لكل هذه الأشكال وفضاء للذاكرة الجمعية الوطنية. يعود اهتمام المغرب بهذا الموروث إلى فترة الحماية حينما تم إصدار عدد من ظواهر وقوانين التصنيف التي همت مدنا تاريخية ومناطق الحماية حولها أو معالم تاريخية بعينها. وصادق المغرب فيما بعد على اتفاقيات ومواثيق دولية تعنى بالتراث الإنساني، وصنفت على إثر ذلك مواقع وأشكال تراثية وطنية على اللوائح الدولية للتراث. ويعد قانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والتحف المرجع القانوني الوطني الوحيد الذي تم سنه في فترة ما بعد الاستقلال، لكنه اقتصر فقط على الجانب المادي للتراث.

يتوفر المغرب على أكثر من ثلاثين مدينة عتيقة تتفاوت من حيث حجمها وقيمتها التاريخية. فمنها حواضر كبرى اضطلعت بأدوار سياسية واقتصادية وثقافية كبرى مثل فاس ومراكش ومكناس وتطوان والجديدة والرباط والصويرة، وقد سجلت كلها على لوائح التراث العالمي، ومدن أخرى لا تقل قيمة وأهمية وتتفرد بخصوصياتها التراثية المحلية والجهوية في علاقة مع محيطها الطبيعي والثقافي مثل طنجة ووجدة وتازة وآسفي وأزمور وتارودانت وشفشاون ووزان وشفرو وتيزنيت...ورتب أغلبها في عداد الآثار الوطنية.

أحيطت هذه المراكز الحضرية التاريخية بأسوار لحمايتها وأبواب لولوجها وشيدت بداخلها مراقق ذات وظائف مختلفة: دينية وعسكرية ومدنية ونفعية، وقد روعيت في توزيعها أنظمة ترتبط بنمط عيش ساكنتها وتقاليدهم، وعهد للقضاة والمحاسبين مهام الحرس على حسن التخطيط والبناء والصيانة والتدبير.

تتاط بوزارة الثقافة مهام جرد معالم هذه المدن ودراستها والتعريف بها، وتشغل تحت إشرافها مفتشيات للمباني التاريخية يعهد لها مراقبة عمليات الترميم والصيانة. ويتدخل

تنسيق أعمال الندوة :

ذ. منير أقصي - ذ. لحسن تاوشخت - ذ. علي علام - ذ. عبد الهادي البياض

اللجنة العلمية :

- ذ.عبد الإله بنمليح (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ. علي واحدي (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ. عبد الجليل بوزوكار (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)
- ذ.لحسن تاوشخت (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)
- ذ.المصطفى طهر (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ.محمد اليزيدي (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ.عبد الهادي البياض (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ. علي علام (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ. مبروك الصغير (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)
- ذ. الحاج موسى عوني (كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس)
- ذ. عبد اللطيف الخمار (الكلية متعددة التخصصات بتازة)
- ذ. بوشتي الخزان (مختبر التراب والتراث والتاريخ)
- ذة. ماجدة صواب (مختبر التراب والتراث والتاريخ)
- ذ. منير أقصي (مختبر التراب والتراث والتاريخ / الكلية متعددة التخصصات بتازة)

اللجنة التنظيمية :

- ذ.بوشتي الخزان (مختبر التراب والتراث والتاريخ)
- ذ.منير أقصي (مختبر التراب والتراث والتاريخ / الكلية متعددة التخصصات بتازة)
- ذ. ادريس زوهري (مختبر التراب والتراث والتاريخ)
- ذ.محمد اليزيدي (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ.عبد الهادي البياض (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ. علي علام (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذة. رجاء بلحمر (شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس)
- ذ.لحسن تاوشخت (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)

اليوم الأول 01 دجنبر 2023 - الفترة الصباحية -

من 09 : 00 إلى 09 : 30 د : استقبال المشاركين

من 09 : 30 إلى 10 : 00 د : كلمات الافتتاح

- كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله

- كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز بفس

- كلمة السيد مدير المعهد الوطني لعلم الآثار والتراث

- كلمة السيد رئيس شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز بفس

- كلمة السيد مدير مختبر التراب والتاريخ والتراث

- كلمة اللجنة التنظيمية

- كلمة عائلة المرحوم حسن الشافعي العلوي

من 10.00 د إلى 10.30 د المحاضرة الافتتاحية : تقديم ذ. علي واحدي

ذ.مينة المغاري، أستاذة التعليم العالي خبيرة متخصصة في التراث المعماري جامعة محمد الخامس بالرباط.

La restauration des monuments historiques au Maroc : un chantier à repenser

من 10.30 إلى 10.50 د : حفل شاي

من 10.50 إلى 11.40 د : الجلسة العلمية الأولى : تدبير المدن العتيقة بالمغرب: المراجعيات القانونية والأخلاقية

تسيير : ذ. عبد الجليل بوزوكار

مقرر : الطالبة الباحثة : وهاد وطاش

الإطار القانوني لحماية التراث الثقافي المغربي منذ 1912	أستاذة باحثة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث	ربيعة حجيلة
« Protocole d'amélioration des interventions au sein des médinas du Maroc : Mise en œuvre : Entre réalités, enjeux et impacts »	مهندسة رئيسة وزارة الثقافة	ربيعة الحراق
ضوابط تدبير المحافظة على المدن العتيقة وآليات ترميمها في ضوء قانوني 22.80 و 94.12	طالبة باحثة جامعة محمد الخامس بالرباط	مليكة بوعيد
ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لشفشاون: بين إكراهات ترميم المشاهد الحضرية وآليات التنفيذ	أستاذة باحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال	فاطمة بوشمال
ميثاق الهندسة المعمارية كآلية للحفاظ على التراث العمراني، حالة مدينة مكناس العتيقة.	رئيس قسم بالوكالة الحضرية لمكناس	مصطفى كنعورة

من 11.40 د إلى 12.40 د : الجلسة العلمية الثانية : دور التكنولوجيا والمؤسسات في المحافظة والتنمية

تسيير : ذ. المصطفى طهر

مقرر : الطالبة الباحثة : حفصة عوني

La préservation du patrimoine bâti à l'ère digital. Quel est le rôle des TIC ?	أستاذة باحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك بالدار البيضاء	سناء حساب
L'application de la photogrammétrie pour analyser et préserver le patrimoine archéologique et architectural	طالبة باحثة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث	وهاد وطاش
مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ودورها البارز في العناية بالمعمار التقليدي المغربي	مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء	موراد موهوب
قطب اقتصاد التراث بين تطلعات ورهانات المحافظة على تراث مدينة فاس العريقة	أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات بتازة طالب باحث جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس	محمد المولودي عادل زيباط
التراث الثقافي والاستثمار في المشاريع التنموية بجهة فاس مكناس، قراءة نقدية	أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس أستاذ باحث بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بآيت ملول	الحاج عوني موسى لزهر محمد
تراث فاس وآفاق إنقاذها	أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث	محمد شادلي

من 12.40 د إلى 13.30 د : مناقشة

من 13.30 د إلى 15.00 د : غداء

- الفترة المسائية -

من 15.00 د إلى 15.30 د : الجلسة العلمية الثالثة : نماذج من المكونات التاريخية والأثرية للمدن العتيقة

تسيير : د. لحسن تاوشخت

مقرر : الطالبة الباحثة : مليكة بوعيد

تساؤلات حول مساهمة الدولة السعودية في النسيج العمراني لمدينة فاس: المنشآت الدفاعية نموذجاً	أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات - تازة	نورالدين احجيرة
الحداثق والمنترهات التاريخيه بمجال المدينه العتيقه مكناس: آليات الصيانة والتثمين	أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي اسماعيل مكناس	سعيد عبيدي
الحداثق التاريخيه مدينه فاس: الأهميه الحضريه وسبل الصيانة	أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس طالبة باحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس	عبد الغني هوارى حفصة عوني

Projets de restauration et de sauvegarde des monuments historiques de la médina de Chefchaouen : Entre efficacité des outils et enjeux de développement	أستاذ باحث - جامعة سيدي محمد بن عبد الله طالب باحث - جامعة سيدي محمد بن عبد الله	محمد شوقي ادريس التاج
La réhabilitation de l'espace historique de la ville de Meknès et perspective de développement touristique	أستاذ باحث بالمعهد العالي للسياحة بطنجة	بن عطية عبد الرزاق
تقييم عمليات رد الاعتبار وتثمين التراث الحضري بالمدينة القديمة بمكناس	أستاذ باحث جامعة سيدي محمد بن عبد الله أستاذ باحث جامعة سيدي محمد بن عبد الله طالب باحث مختبر التراب والتراث والتاريخ طالب باحث مختبر التراب والتراث والتاريخ	بوشتي الخزان محمد شوقي منير الغزوي رشيد الكون
تأهيل النسيج الحضري للمدينة العتيقة بالرباط واستشرافات التنمية المحلية	طالبة باحثة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس - الرباط	خديجة الحصريني
التراث العمراني لمدينة تارودانت وإشكالية المحافظة ورد الاعتبار	أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة	مصطفى ناصر
Patrimoine urbain de la médina de Meknès, de la conservation à la réhabilitation vers la revalorisation : Bilan et perspectives	أستاذة باحثة جامعة سيدي محمد بن عبد الله أستاذ باحث جامعة سيدي محمد بن عبد الله طالب باحث مختبر التراب والتاريخ والتراث	ماجدة صواب بوشتي الخزان محمد بوغزالي

اليوم الثاني 02 دجنبر 2023

الجلسة العلمية الخامسة : من 10.00 إلى 10.40 : التدخلات التقنية بين الوثائق والدراسات القبلية

تسيير : د. محمد اليزيدي

المقرر : الطالب الباحث : منير حداد

المناهج المعتمدة في حماية وترميم المباني التاريخية بالمدن المغربية العتيقة على عهد الحماية الفرنسية من خلال أرشيف بوريس ماسلوف (1927-1948).	أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات - تازة	عبد اللطيف الخمار
الأركيولوجيا الوقائية بمدرسة بن يوسف بمراكش... أداة فعالة لخدمة قضايا الحفظ والتثمين.	أستاذ باحث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، جامعة القاضي عياض. محافظ التراث - وزارة الثقافة	هشام الركيك عبد اللطيف مارو
ترميم المدرسة البوعنانية مكناس : مساهمة الدراسة الأثرية في توجيه القرار التقني	طالبة باحثة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط	أسماء القاسمي
التدخل العلمي-الفني في عمليات الحفظ والترميم : دراسة قبلية لترميم نقيشة حصية تاريخية بدار المصلوحين السعدية بمراكش	أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات بتازة أكاديمية الفنون التقليدية - الدارالبيضاء	منير أقصبي يوسف جعتان الإدرسي

من 10.40 إلى 11.10 حفل شاي

من 11.10 إلى 11.50 الجلسة العلمية السادسة : ترميم المباني التاريخية : عرض لبعض التجارب

تسيير : د. الصغير مبروك

المقرر: الطالب الباحث : سليم أحمدوش

Travaux de restauration des portes bab lamrissa et bab dar essena de la muraille historique de la médina de Salé	أستاذ باحث جامعة محمد الخامس الرباط أستاذة باحثة جامعة بن طفيل القنيطرة	حكيم عمار مريم حنصالي
ترميم أسوار تيزنيت : تحديات الترميم والحماية	محافظ جهوي للتراث بوزارة الثقافة	العربي بروان
مشروع ترميم الكنيسة البرتغالية بالمدينة العتيقة للصويرة: تحديات الترميم وسبل التثمين	محافظ جهوي للتراث بوزارة الثقافة	زكرياء عزاب
ترميم الأسوار التاريخية المبنية بالطين المدكوك، أسوار المدينة العتيقة بوجدة وقصة السعيدية نموذجاً	باحث وزارة التربية الوطنية	منير حداد

من 11.50 إلى 12.50 مناقشة

من 13.00 إلى 14.30 غداء

من 14.30 إلى 17.30

زيارة المدينة العتيقة لفاس

المسؤول عن الندوة الأستاذ: منير أقصبي

+212 663 45 81 16

<http://www.fldm.usmba.ac.ma>

+212 535 64 08 43